

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR

JOCAA

Volume I, ISSUE 6

МАДАНИЈАТ ВА САНЉАТ

JOURNAL OF CULTURE AND ART

AUGUST | 2023

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 6-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-6

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-6

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 6 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-6>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол

Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, профессор в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор

Ходжаметова Гулчира

Илишевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов Фахриддин

Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, доцент, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз Турабович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур

Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида

Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси” кафедраси мудир, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон

Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло

Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил изланувчи (PhD)

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7** “импакт-фактор” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

ХОДЖАМЕТОВА Гулчира Илишевна- профессор*Нукусского филиала Государственного института**искусств и культуры Узбекистан*<https://doi.org/10.5281/zenodo.8294922>

ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ И ДУХОВНЫЕ ТРАДИЦИИ КАРАКАЛПАКСКОГО НАРОДА

АННОТАЦИЯ

В Каракалпакстане ежегодно проводится большое количество различных мероприятий и праздников, раскрывающих культуру, самобытность и искусство народа. Они непременно сопровождаются ярмарками, на которых можно приобрести изделия, сувенирную продукцию местных умельцев, многие из которых сейчас известны далеко за пределами Каракалпакстана.

Ключевые слова: жырау, баксы, духовная культура, национальная музыка, цвет, фольклор, искусство, ремесла, ювелирные изделия, вышивка, кошмар, музыкальное инструментостроение.

HISTORICAL, CULTURAL AND SPIRITUAL TRADITIONS OF THE KARAKALPAK PEOPLE

ANNOTATION

In Karakalpakstan, a large number of various events and holidays are annually held, revealing the culture, identity and art of the people. They are certainly accompanied by fairs where you can buy products, souvenir products of local craftsmen, many of which are now known far beyond the borders of Karakalpakstan.

Keywords: zhyrau, bucks, spiritual culture, national music, color, folklore, art, crafts, jewelry, embroidery, nightmare, musical instrument making

ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИНИНГ ТАРИХИЙ, МАДАНИЙ ВА МАЪНАВИЙ АНЪАНАЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Қорақалпоғистонда ҳар йили халқнинг маданияти, ўзига хослиги ва санъатини очиб берадиган кўплаб тадбирлар ва байрамлар ўтказилади. Улар, албатта, маҳсулотлар, маҳаллий хунармандларнинг есдалик совғаларини сотиб олишингиз мумкин бўлган ярмаркалар билан бирга келади, уларнинг аксарияти ҳозир Қорақалпоғистон чегараларидан ташқарида ҳам танилган.

Калит сўзлар: жирау, Букс, маънавий маданият, миллий мусиқа, ранг, фольклор, санъат, хунармандчилик, заргарлик буюмлари, каштачилик, кабус, мусиқа асбоблари.

Каракалпакская народная художественная культура представляет собой самобытный целостный феномен. Связи ее основных форм -декоративно-прикладного искусства и фольклора- основаны на едином эстетическом идеале. Пока мы можем только догадываться, и это еще предстоит исследовать искусствоведам, что непосредственно народные орнаменты в вышивке и ковроткачестве своими истоками связаны с наследием эпосов каракалпакского народа.

История каракалпакского народа, его самобытное искусство, фольклор, обычаи и традиции неразрывно связаны с некогда богатейшей и процветавшей цивилизацией, расположенной на цветущих землях Хорезмского оазиса, окруженного пустынями Каракум, Кызылкумы и необозримыми просторами Арало-Каспия. Как говорил полубивший этот прекрасный и суровый край И.В. Савицкий, «у малого народа, затерянного в песках и протоках Амударьи, оказалось уникальное искусство». Об истоках, самобытных традициях культуры и искусства этого региона наш разговор с кандидатом искусствоведения, старшим сотрудником отдела изобразительного и прикладного искусства Института искусствознания АН Узбекистана Зафарой Алиевой.

- Как подтверждают археологические находки, огромное влияние на культуру каракалпаков оказали древние племена -массагеты апасиаки, сармато аланы, огузы и другие, которые на протяжении долгого времени кочевали по территории Средней Азии. Так же мы можем говорить о том, что каракалпакский этнос развивался в тесном контакте с оседлой культурой древнего Хорезма и имел развитые формы земледелия и ремесел. Между тем кочевой быт не только сохранял в неизменном виде уклад жизнедеятельности, но и отложил отпечаток на формы прикладного искусства. Ремесла развивались вокруг традиционного вида жилища - юрты. При этом использовались самые доступные материалы -шерсть, дерево, кость, кожа.

Своего апогея прикладное искусство каракалпакского народа достигло в конце XIX века. Дошедшие до нас уникальные экспонаты свидетельствуют о высоком развитии художественных ремесел, ювелирного искусства, художественной вышивки, кошмоваляния, изготовления музыкальных инструментов и других. В начале XX века в связи с историческими катаклизмами в развитии края наступает трагический этап и в жизни ремесленников. Мастеров заставляли отказываться от любимого дела и работать в артелях, изымали изготовленные ими художественные произведения. Тем не менее, вопреки всему часть шедевров прикладного искусства народ сумел сохранить некоторую. Сегодня они хранятся в Государственном музее искусств имени И.Савицкого и Государственном краеведческом музее [1, С.67].

С изменением быта к 50-м годам XX века в Каракалпакстане наблюдается угасание многих видов ремесел. Спустя несколько десятилетий вместе со старыми мастерами стали уходить в небытие и секреты их творчества. Не могла не отразиться на прикладных видах искусства и экологическая проблема Арала. Пропала востребованность в тех же юртах, многих изделиях, связанных с народным бытом.

С первых лет обретения Узбекистаном независимости, в состав которого как суверенная республика вошел Каракалпакстан, вопросы возрождения исторического, культурного и духовного наследия, восстановления утраченных национальных ценностей стали приоритетными направлениями государственной политики. Важным руководством к действию в этом направлении стал принятый в 1997 году Указ Первого Президента Узбекистана «О мерах государственной поддержки дальнейшего развития народных художественных промыслов и прикладного искусства».

В Каракалпакстане ежегодно проводится большое количество различных мероприятий и праздников, раскрывающих культуру, самобытность и искусство народа. Они непременно сопровождаются ярмарками, на которых можно приобрести изделия, сувенирную продукцию местных мастеров, многие из которых сегодня известны далеко за пределами Каракалпакстана.

Поддержанием традиций и восстановлением забывающихся сегодня промыслов и ремесел, в ряду которых вышивка, занимается творческое общественное объединение Каракалпакстана «Золотое наследие Арала», которое с 1996 года возглавляет профессиональный художник-дизайнер Гульнара Ембергенова, проявившая себя не только пропагандистом народной культуры, но и прекрасным дизайнером и менеджером. Организованное ею производство помогло трудоустроиться многим жительницам Муйнака [2, С.112-113].

Много лет занимается пропагандой народных традиций арт-менеджер по народному ремеслу Айзада Нурумбетова. В поисках старых образцов она провела не один день над изучением архивных материалов, музейных экспонатов Государственного краеведческого музея Каракалпакстана, Государственного музея искусств имени И.В.Савицкого. Многие сделала, чтобы вывести каракалпакский костюм на большой подиум, показать мир уникальной каракалпакской вышивки.

В то же время пока мы не можем в полной мере говорить о возрождении искусства вышивки в ее первоначальном виде. Многие мастерицы, не имеющие профессиональной подготовки, нарушают художественную форму и часто используют в своей работе синтетические материалы, искусственные нити, которые не являются элементами народного художественного ремесла.

- Возрождение, сохранение, популяризация и дальнейшее развитие традиций художественных ремесел, охватывающие весь спектр производства начиная с изготовления натурального сырья, стало основной задачей открывшегося в Нукусе Центра развития ремесел при Каракалпакском отделении Академии художеств Узбекистана.

- Над идеей проекта, осуществленного в рамках Конвенции об охране нематериального культурного наследия, работала творческая группа в составе главы Представительства ЮНЕСКО в Узбекистане Кристи Пиккат, специалиста по вопросам культуры М.Махмудовой, председателя Каракалпакского отделения Академии художеств Г.Изентаевой и доктора искусствоведения, академика А.Хакимова [3].

Центр станет огромным вкладом в возрождение духовных ценностей, даст возможность организации новых рабочих мест и предприятий, дальнейшего продвижения высококачественных изделий на рынке. О таком многоплановом и системном взаимодействии между государством, структурами ООН, международными финансовыми и экологическими организациями, позволяющем претворять в жизнь программы и проекты, направленные на решение актуальных проблем в регионе, говорил в своем обращении к участникам Международной конференции «Развитие сотрудничества в регионе Аральского моря по смягчению последствий экологической катастрофы» глава нашего государства.

Сегодня в центре открыты первые мастерские по художественному текстилю, в перспективе -возрождение полихромного многоцветного кошмовалания, резьбы по дереву, ювелирного искусства, открытие собственной арт-галереи и многое другое.

- В 2012 году в Нукусе под эгидой ЮНЕСКО состоялось открытие мастерской по изготовлению традиционных музыкальных инструментов Азата Отарбаева.

- Благодаря народу, который не мыслит себя без музыкально-поэтического творчества, изготовление музыкальных инструментов -одно из немногих направлений прикладного искусства, которое сохранилось среди ремесел Каракалпакстана в первоначальном виде. Ведь духовная культура каракалпакского народа держится на этом мощнейшем столпе -творчестве жирау и баксы. Все крупные события народной истории, ее трагические и счастливые страницы художественно переосмысливались ими в устной музыкально-поэтической форме - героических эпосах «Алпамыс», «Кырк Кыз», «Коблан», «Курбанбек», «Ер Зиуар» и других. Их наследие воплотили в своем творчестве такие поэты-классики, как Жиен Жирау, Ажинияз, Бердах, позднее А.Мусаев, К.Авезов, Ж.Аймурзаев. Далеко за пределами республики известны произведения XX века - И.Юсупова, Т.Каипбергенова, Т.Жумамуратова [4, С.98].

Непременный ритуальный атрибут одежды женщин-каракалпачек, входивший в комплект их приданого, киймешек -покрывал голову, плечи и верхнюю часть туловища так, что открытым оставалось только лицо. Разложенный на плоскости, по форме он напоминает сидящую птицу с раскрытыми крыльями. Существует версия, что в таких накидках с нагрудниками ходили еще древние согдийки, о чем свидетельствуют найденные археологами статуэтки.

Киймешек вышивался девушкой перед свадьбой в родительском доме, а надевался впервые в день ее приезда перед входом в юрту жениха. Хранить его было принято всю жизнь.

«Пальцы вышивальщицы подобны гибкой проволоке искусного ювелира», -поется в народной песне. Каракалпакские умелицы владели разнообразными техническими приемами вышивки. В зависимости от ее типа подбирались и определенные швы («ильме», «жона тгис», «куртарып тгис»), орнаментальные образы и узоры, испокон веков игравшие роль оберегов [5, С.223].

Вершина мастерства каракалпакских вышивальщиц -кок койлек. Вся передняя часть обрядового синего платья покрыта вышивкой крестом тончайшей работы. Ряды орнаментальных полос из ромбовидных фигур на груди напоминают кольчугу и называются «узор кольчуги». Это дает основание предполагать, что в украшении кок койлека нашли отклик традиции наряда воительниц сако-массагетских племен, воспетых в каракалпакском народном эпосе «Кырк кыз».

- *Как уникальное культурное наследие Каракалпакстана отразилось на формах и направлениях изобразительного искусства? Каково его место в художественном процессе современного Узбекистана?*

- Изобразительное искусство очень часто обращалось к народным традициям. Связано это и с деятельностью Игоря Витальевича Савицкого, который в свое время задумывал открытие музея как школы изобразительного искусства для каракалпакских художников-самоучек и постоянной подпитки молодой художественной среды, профессиональных начинающих авторов, обучавшихся в Ташкенте.

Исторические, культурные и духовные традиции каракалпакского народа стали важным пластом интерпретации в современном творчестве таких скульпторов как Жолдасбек Куттымуратов и Дарейбай Турениязов, которые нередко обращались к классическим сюжетам, их работы отличает сильная связь с эпическим наследием баксы и жырау.

В живописи эта струя также сильна. Богатый культурный пласт каракалпакского наследия отражен в творчестве Жоллыбая Изентаева, Базарбая Серекеева, Кодырбая Саипова и многих других. В их работах присутствуют мотивы, приемы, элементы и главное - атмосфера, пластика и экспрессия, присущие традиционному каракалпакскому народному искусству. Например, в живописных работах Серекеева, пишущего импрессионистическим мазком, наблюдается интересная связь с фактурой ковроткачества, вышивки [6, С.98].

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Алланазаров Д. «Қарақалпақ халық сазлары», Каракалпакстан 2002 г.
2. Даўқараев Н. «Полное собрание сочинений» 3-том. Каракалпакстан 1979 г.
4. Камалов С.К. «Қарақалпақ фольклоры» 12-том. Каракалпакстан 1983 г.
5. Мақсетов Қ.М. «Қарақалпақ халқының көрке аўызеки дәретпелери» «Билим» 1996 г.
6. Мақсетов Қ.М. Ответственный редактор. «Очерки по истории Каракалпакского фольклора». Издательство «Фан» 1977 г.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 6-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-6

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-6

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz